

Postmodernizm Tartışmaları Üzerine Düşünceler*

Thoughts on the Debates About Postmodernism

İlhan TEKELİ

Ortadoğu Teknik Üniversitesi
Şehir ve Bölge Planlama Bölümü

Konuk Yazar Makalesi

Makale Bilgisi

Gönderildiği Tarih: 03.01.2017

Kabul Edildiği Tarih: 04.01.2017

Yayınlandığı Tarih: 27.02.2017

Guest Author Paper

Article Info

Date submitted: 3th January 2017

Date accepted: 4th January 2017

Date published: 27th February 2017

Öz

Bu yazı esas olarak dünyada yaşanmakta olan modernizmden postmodernizme geçiş üzerinde duruyor. Bu geçişin gerisinde dünyada sanayi toplumundan bilgi toplumuna geçişin yarattığı çok yönlü yetersizlikler bulunmaktadır. Bu yazıyı bu yetersizliklerden ikisi, özgürlük taleplerinin niteliklerindeki değişimler ve ortaya çıkan epistemolojik temsil krizi ilgilendirmektedir. Bu konular, değişik yönleriyle, üç postmodernist; Feyerabend, Lyotard ve Derrida'nın katkıları bakımından ele alınmaktadır. Moderniteden postmoderniteye geçişte yaşanan en önemli gelişmeler bilim anlayışında gerçekleşmektedir. Bu yazıda düşünceleri ele alınan üç düşünürün önerdikleri gelişme eksenleri birbirinden çok farklıdır. Feyerabend'in birçok geleneğin bir arada bulunabileceğini öneren çoğulcu bilim yaklaşımı ile Lyotard'ın dil oyunlarına dayanan yalnızca yerel belirlenimlerin olanaklı olduğunu ileri süren, bilimin parolojilerle gelişeceğini söyleyen yaklaşımı ve en nihayet Derrida'nın metinlerinin yorumunun sürekli değiştiğini ve metinlerdeki karar verilemezliklerin "disseminate" ettiğini kabul edilen yaklaşımları farklı gelişme eksenlerine işaret etmektedir. Pratikte yaşananlarda çok kanallı olarak gerçekleşmektedir. Yazının sonunda bu tür gelişmelerin kent planlama pratiğinde ne tür değişikliklere yol açacağı kestirilmeye çalışılmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Postmodernizm, Lyotard, Feyerabend, Derrida, Kent Planlaması

Abstract

This article essentially is dwelling on the the experienced transition from modernism to postmodernism in the World. Important changes in understanding of science are occurring while a transition from modernism to postmodernism is realized. Behind this transition there is multidimensional insufficiencies created by the transition from industrial society to knowledge society within the World. Two of these insufficiencies are intrested in this article; namely, changes in the qualities of freedom demands, and emerging epistemologic representation crises. These subjects are handled, from different point of view, by three post modernists contirbutions; Feyerabend, Lyotard and Derrida's. The most important developments are realized in the understanding of science while transition from modernism to postmodernism is experienced. Feyerabend's pluralistic understanding of science which proposes simultaneous existence of multiple traditions, with Lyotard's language games based, open only to local determination possibilities and accepting the importance of parologic processes in the progress of science and at the end Derrida's approach that accepts interpretation of texts are continuously changing and undecidebilities in these texts has a tendency of disseminate, are pointing different axis or channels of scientific development . In practice a multichannel development is taking place. In the end of this article, what kind of changes in the practice of urban planning will be predicted as a result of postmodernist developments.

Key Words: Postmodernism, Lyotard, Feyerabend, Derrida, Urban Planning

I. Giriş

Günümüzde, özellikle sosyal bilimler yazınında, iki tür ifade sık sık kullanılmaktadır. Bunlardan birincisi başına "post" getirilerek kullanılan sözcükleri içermektedir; poststürüktürel, postendüstriyel, postmodern, postmarksist. "Post"larla anlatılmak istenilen hem bir önemli değişme hem de bir süreklilik. Bir anlamda bir aşılma gösterilmek isteniyor. İkincisi ise birçok şeyin bittiğini ilan ediyor; tarih bitiyor, ideoloji bitiyor, humanizm bitiyor, avant-garde bitiyor, temsil (representation) bitiyor. Bu bitişlerle de kimi tükenişler anlatılmak isteniliyor.

* Sanat, Kimlik, Sınırsallık Mekan Ekim 92 Sempozyumun hazırlık toplantısında yapılan konuşmanın metnidir.

Tüm bu sözcükler bir önemli dönüm noktasına geldiğini göstermek için kullanılıyor. Ama bu değişikliğin ne kadar köktenci olacağı tüm bilim sanat ve ahlak anlayışlarını değiştirip değiştiremeyeceği konusunda hemfikir olma söz konusu değil. Buna rağmen hemen hemen herkes olup biteni bir ölçüde de olsa ciddiye alıyor görmezlikten gelemiyor.

Postmodernizm tartışmalarının değirmenine üç farklı kaynaktan su taşıyor. Bunlardan; birincisi Daniel Bell örneğinde olduğu gibi gelecek bilim (futurology) çalışmaları. Bu çalışmalar genellikle teknolojinin nasıl gelişeceği, bu teknolojik gelişmelerin ne tür bir toplum ve ne tür kapital birikim biçimleri yaratacağını ele alırken, bu postendüstriyel toplumların kültürlerinin nasıl olacağı üzerinde kestirimlerde bulunmaya çalışıyorlar. Bu kestirimler büyük değişiklikler öneriyormuş gibi görünse de birçok bakımdan büyük ölçüde bugünkü toplumsal yapının bir uzantısı olma niteliğini taşıyorlar. İkinci tür yaklaşımlar ise çoğunlukla bir görgül çıkış noktasına sahip. Sanat ve düşünce alanındaki yaşamakta olan oluşumları gözleyip, bu gözlemlerden giderek postmodernizm ne olduğu üzerinde genellemelere gidiyorlar. Jameson ve Giddens'te olduğu gibi. Genellikle saptadıkları bu özellikleri toplumların evrimine ilişkin olarak benimsedikleri bir kuramsal çerçeve içinde yeni bir aşama olarak sunmaktadırlar. Jameson, Mandel'in analizinden yararlanarak bu saptamalarını kapitalizmin üçüncü aşamasına oturtmaktadır. Giddens ise radikalleşmiş modernite diye adlandırmaktadır. Bu görgül olarak temellendirilmiş genellemelerin yeterli bir bütünlüğe sahip olduğu ya da tamam olduğu ileri sürülemez. Bu bakımdan postmodernizmin kapsamını belirlemekte yeterli bir yaklaşım olup olmadığı eleştirilebilir. Üçüncü gruptakiler ise, doğrudan modernizmin bilgiye ve bilime yaklaşımını sorguluyorlar. Bilgiye ve bilime yaklaşımda bir kopuşu öneriyorlar. Bu kopuşun insanları duyguda, düşüncede özgürleştirmeyi amaçladığı açık. Ama önerdikleri bilgiye yaklaşımı benimseyecek toplumların kendilerini yeniden üretip üretemeyeceğini sorgulamıyorlar. Böyle bir kaygı sorunsalları içinde yer almıyor.

Bu yazıda post modernizmin eleştirisi yapılmaktan çok, onun bir tanıtımı yapılmak isteniliyor. Bunun tanıtım yapılırken de daha çok üçüncü gruba sokulan yaklaşımlar üzerinde durulacak. Böyle bir tanıtımı yapabilmek için önce modernist düşüncenin ne olduğu ve nasıl geliştiği üzerinde durulacak daha sonra da postmodernist düşüncenin özellikleri betimlenecek ve bunun önde gelen kuramcılarından Feyerabend, Lyotard ve Derrida'nın ele alışları üzerinde durulacaktır. En son olarak da post modernist düşüncenin kent planlaması üzerindeki yansımaları ele alınacaktır.

II. Modernizmin Özellikleri Ve Gelişimi Üzerine

Modernizm bir aydınlanma projesi olarak ortaya çıkmış ve zaman içinde bazı değişimler göstererek günümüze kadar gelmiştir. Aydınlanmacılık akılcı bilim anlayışıyla 18 yüzyılda insan düşüncesini dinin baskısından kurtararak özgürleştirme işlevini görmüştür. Ama akılcılık zaman içinde, nitelik değiştirerek bu özgürleştirici işlevini kaybetmesi yüzünden günümüzde eleştiri konusu olmaya başlamıştır.

Aydınlanma felsefesi; bilim, ahlak ve estetik alanlarını birbirinden yalıtılmış ayrı ayrı alanlar olarak ele almıştır.

Aydınlanma projesi temelde ister doğa bilimi olsun ister toplum bilimleri olsun nesnel olarak kurulabileceğini kabul etmektedir. Bu kabul dış gerçekliğin tek bir doğru temsil biçimi olacağı inancına dayanmaktadır. Bu kabuller yapılırken her soruya tek bir doğru yanıt bulunacağı da kabul edilmiş olmaktadır. Gerçek başlangıçta, yeterli biçimde, yani tam bir nesnellikle temsil edilmese bile zaman içinde bilimin gelişmesiyle buna adım adım yaklaşılabilecek mutlak gerçeğe tam olarak ulaşılmaya bile çok yakınına gelinecektir.

Ahlak ve hukuk alanında ise Aydınlanma Projesi bu alanların evrensel geçerliliği olacak biçimde kurulabileceğini kabul etmektedir. Bunun kurulabilmesi ise insanların, evrensel, değişmez, ebedi özellikleri olduğuna ve bunların ortaya çıkarılabileceğine inanılmasını gerektirmektedir.

Aydınlanma sanata ise kendi iç mantığına göre kurulabilecek otonom bir alan olarak yaklaşmaktadır. Bu sanat alanında hem yakın çevresinden hem yakın geçmişinden farklı olma bilinci bulunmaktadır. Baudelaire'in tanımlamasıyla hem geçici hem de kalıcı olmanın gerilimini taşımaktadır.

Aydınlanma projesi, bilime, ahlaka ve sanata ilişkin bu kabullerinin ve temelde insanın aklına güvenmenin, o zamana kadar görülenden daha özgür, daha eşitlikçi, insanların daha mutlu olacağı toplumların gelişmesine neden olacağını savunuyordu.

Bu kabullerin ortaya çıkardığı, üzerinde durulması gereken, bazı önemli sonuçlar vardır. Eğer insanların evrensel değişmez niteliklerine göre bir ahlak kurulabiliyorsa ve bilgi nesnel olarak ve akla dayanarak doğanın ve toplumun yasalarını ya da sırlarını açıklayabiliyorsa öncü elitlerin, plancıların, uzmanların vb.lerini topluma yol göstermeleri için gerekçeler var demektir. Bu yol gösterme evrensel olan değerleri gerçekleştirmek için bilgiye dayanarak, bilen kişilerce yapılacaktır. Bilgi ise sürekli gelişen temsil (representation) içinde birikerek gelişecekti. Bir kez bilginin birikerek gelişmesi kabul edilince ilerleme ve gelişme fikri modernizmin ana çizgilerinden biri olarak kendisini kabul ettirecekti.

Toplumda ilerlemenin, çoğunlukla da doğrusal bir gelişme çizgisinin benimsenmesi, toplumların evrimsel kuramlarının belirlenmesini getiriyordu. Böyle üst anlatıların oluşması, tarihin öykü çizgilerine düzen getiren çerçeveler oluşturuyordu. Böyle çizgilerin varlığı, nesnel olduğu kabul edilen bilime dayandırılınca, bu çizgide toplumların ilerlemeleri evrensel bir toplumsal amaç haline geliyor ve uzmanların bunu gerçekleştirmek için "araçsal akıl" kullanmaları meşruiyet kazanıyordu. Bu ise bireylerin özgürlüğünün sınırlanmasını getiriyordu. Aydınlanmanın başlangıcında insanları özgürleştiren akılcılık, bu şekilde zaman içinde "araçsal akıl" ya da "teknik akıl" haline gelerek onların özgürlüğünü sınırlayan bir nitelik kazanıyordu.

Modernizmi sadece bilgiye yaklaşımıyla kavramaya çalışmak, bu yaklaşımın toplumsal işlevlerini kavramamız açısından yeterli olmaz. Aynı zamanda da ne tür bir toplum içinde yer aldığına, bu toplum içinde ne tür işlevler gördüğüne de bakmakta yarar vardır. Modernizm belli özellikleri olan bir toplum içinde yer alıyor ve ondan etkileniyordu. Modern toplumu gelenekselden ayıran özellikler; hızlı değişim, bu değişimin tüm yeryüzünü kapsamı ve kendine özgü kurumsal yapılar geliştirmesiydi. Bu toplumda üretimde organik olmayan enerji kaynakları kullanılıyor, ürün metalaşılıyor, ücretli emek ortaya çıkıyor ve nihayet ulus devlet doğuyordu. Bu toplumsal sistemin işlerliği için, bu ulus devletin sınırları içinde, bir dayanışma duygusu olan, hareketliliği yüksek, sürekliliğe sahip, kültürel homojenliği olan, birbirleriyle anonim ilişkiler içinde olan bireylerin oluşması gerekmektedir. Geleneksel tarım toplumundan, modern topluma geçebilmek için toplumsal ilişkilerin kısa aralıklı bir zaman ve mekandan, başka bir deyişle yerel bağlamından koparılıp çıkartılması daha belirsiz daha aralıklı bir zaman ve mekân bağlamına yeniden oturtulması gerekir. Toplumsal ilişkilerin yerel bağlamdan kurtarılıp yeni ve yerele bağımlı olmayan bir zaman ve mekân bağlamına oturtulması demek, toplumdaki kişilerin eskiden bilmedikleri tehdit ve risklerle karşılaşması demektir. Toplumda bu yeni risklere karşı da yeni güvence mekanizmaları ya da yolları geliştirmek durumundadır. Bunun gerçekleştirilmesi için; güçlü bir geleceğe ya da ilerlemeye yöneliş, bu yönelme de yol gösterecek uzmanlıkların oluşumu ve bunlara yüklenen güven ile yeni bir insan ilişkileri kalıbı ve semboller sisteminin kurulması gerekecektir. İşte modernizmin bilime ve ahlak alanına yaklaşımının ulus-devlet aşamasını gerçekleştiren toplumun bu gereksinmelerini karşılamakta işlevsel olduğu söylenebilir.

Modernizm projesi de toplumsal gelişmeden etkilenerek bazı değişiklikler geçirmiştir. Tek bir temsil biçiminin (mode of representation) olduğu kabulü, dünyada sosyalist hareketin gelişimiyle birlikte gevşemeye başladı, onun yerini evrensellik savlarını da koruyan, bir relativizm almaya başladı. Bir başka gelişme ise bilimin eylemin tek yol göstericisi kabul edilmesinin sonucu olarak ortaya çıktı. Bu inanç bilginin uygulamada başarılı olmasını gerektiriyordu. Oysa başarısızlık şu ya da bu şekilde ortaya çıkıyordu. Bu da geriye dönerek bilgiyi etkiliyordu. Uygulamada kullanılan bilgi başarısına ya da başarısızlığına göre geriye dönerek bilgiyi etkilemeye başlaması sonucu geriye dönüşlü (reflexive) düşünce biçimi gelişmeye başladı. Bu aslında bilginin uygulamayı denetlemesini sürdürülebilmesi için gerekliydi. Ama bu bir anlamda da aklın öneminin azalması demekti ve modernizm bakımından önemli bir dönüm noktasını gösteriyordu. Böylece insan eylemlerinin, toplumsal gelişmenin sistematik bir bilgisinin kurulabileceği konusunda bir şüphe belirmeye başlıyordu.

Modernizmin bilgiye yaklaşımında değişimler olurken insana yaklaşımı da eleştirilmeye başlıyordu. İnsanın değişmez özelliklerinin ve özünün bulunacağı savı metafizik olduğundan sorgulanıyordu. Nietzsche böyle bir öz varsa, bu özün ancak Dionysus mitinde bulunabileceğini, bunun da "yıkıcı yaratıcılık" ve "yaratıcı yıkıcılık" olduğunu söylüyordu. Böyle olunca insanın kendisini olumlamasının tek yolu, eylem yapması isteğini açık hale getirmesiydi. Tabii ki böyle bir öz kabul edilince modernizmin teknik aklının yol göstericiliğine olanak kalmıyordu. Nietzsche aydınlanmanın insanları özgürleştirme çabasına daha çok estetiği öne alan bir stratejiyle katılmaya çalışıyordu. Ona göre sanat ve estetiğin iyi ve kötünün ötesine geçebilme gücü vardı.

Bu ve başka örnekler modernizmin zaman içinde gelişerek yeni değişmelerin tohumlarını taşıyor hale geldiğini gösteriyor. Postmodernizm de bu gelişmeler içinde doğuyor.

III: Postmodernizm Denilince Anlaşılanlar

Postmodernizm her türlü belirlenmenin karşısında vaziyet alıyor. İster zaman içindeki gelişmelere ilişkin üst anlatılardan olsun, ister bir bütünün parçası olarak görülmekten kaynaklanan olsun tüm belirleyici söylemler kuşkuyla karşılanıyor. Böyle olunca determinizmin yani belirlenmenin yerini bir arada bulunma, bir yerel bağlam içinde yer alma ya da "contextual analiz" alıyor. Bir yapı oluşturma ya da sistem kurmanın yerine kolaj, montaj geçiyor. Bir toplulukta bütünlük, homojenlik, süreklilik ve belirlenimler görmenin yerini parçalanma, farklılık, belirlenemezlik, kaos, geçicilik ve süreksizlik görme alıyor.

Postmodernizm dış gerçekliğin nesnel ve kararlı temsil edilebileceği inancının bir alanı olduğunu kabul ediyor. Bu durumda epistemolojiyi reddederek onun yerine (hermeneutic) yorumbilimi koyuyor. Bu dış gerçekliğin varlığının reddi anlamına gelmiyor. Post modernizm bu tartışmadan kurtulmanın yolunu metin üzerinde çalışmakta görüyor. Görgülü algılamının yerini okuma alıyor. Böylece epistemolojinin çözülüşü ya da bitişi kabul edilerek, onun yerini metnin ya da söylemin yorumlaması alınca bunların her biri ya Foucault'da olduğu gibi "güç söylemi" ya da Lyotard'ta olduğu gibi bir "dil oyunu" niteliğini kazanıyor. O zaman da bu metinlerden birinin diğerine üstünlüğü kalmıyor.

Nesnel gerçekliğin bilgisinin olamayacağı kabul edilince bu bilgiye sahip olmanın, aydına ya da elite yüklediği öncülüğün, yol göstericiliğin dayanağı kalmıyor. Onun belki de tek sorumluluğu soru sormaya, eleştirici olmaya indirgeniyor. Başkasının adına karar vermek olanağı kalmıyor, karar sahibine yani bundan doğrudan etkilenecek olana bırakılıyor.

Kararın başkasına bırakılması yalnız epistemolojinin ve temsilin tükenişiyle ilgili değil, aynı zamanda metafizik insan kavramının tükenişiyle de yakından ilgili. İnsan bilimi geliştirmek için yapılan yapısalıcı

çabaların, insanın evrensel değişmez özünün bulunabileceği düşüncesi metafizik olarak görülüyor. Bu noktaya gelince evrensel bir ahlakın kurulması ümitlerin de tükendiğini kabul etmek gerekiyor.

İnsanın yaşadığı toplumda bir bütünlüğün bulunduğu ve onun tarafından belirlendiği yadsınca kişinin benliğinin de kişinin parçalanmış deneyi içinde çözüleceğini de kabul etmek gerekiyor. Bunun da bütünlüğü kalmıyor. Bu durumda kişinin uyum sorunlarının niteliği de değişiyor. Bütünlüğü ön plana çıkaran modern toplumda, kişinin yabancılaşma ya da paranoya duygusunun altında bulunması söz konusu olurken, parçalanmayı ön plana çıkaran postmodern toplumun kişisi şizofrenik etkiler altında bulunacaktır.

Sanatta elitist dışı seçimler meşrulaşmaktadır. Serbest piyasa popülizminin beğenileri ön plana çıkmaktadır. Baudelaire'in modernizmi tanımlarken dayandığı geçici ile kalıcı arasındaki gerilimin kalıcı yanı ortadan kalkmıştır. Geçicilik, süreksizlik, parçalanma ve kaos yanı kalmıştır. Buna paralel olarak bir derinlik arayışı kaybı olmuştur. Yüzeyle razı olunmuştur.

Modernizmde bilim ahlak ve sanat alanları arasında bulunan aşılamaz ayırım postmodernizmde anlamını yitiriyor. Epistemolojinin yerini yorum bilim alınca ahlak alanı ile bilimin ayrımının da anlamı kalmıyor.

Postmodernizmin kabullerinin de toplumsal sonuçları vardır. Her türlü belirlenmenin karşısında bulunan postmodernizm tarih içinde belirlenmenin de karşısındadır. Toplumsal ilerlemenin olabildiğini kabul etmemektedir. Bu olayların ve olguların zaman içinde belli bir sırayı izlemesi zorunluluğundan da vazgeçmek demektir. İşte bu noktada postmodernizmin özel bir anlam kazanan terimi "historicity" ortaya çıkıyor. Belki de bu terimi anlatmanın en iyi yolu mekânda kolaj ne ise zamanda "historicity" o demektir. Zaman ve mekânın simetrik konumu kolaj ile historicity'i de simetrik hale getiriyor. Modernizm düşüncesi olayların ve olguların kronolojik sıralanışında kesinliği gerektirirken, postmodernizmin "historicity" kavramında zamandaki sıralamada böyle bir kesinlik aranmaz, anakronik ve zamanında olmayanların oluşturabileceklerinin bulunmasını sürdürmek ister. Historicity'de bir anlamda geçmişin günü kurmakta kullanılabilmesini içermektedir. Ama bu kullanışta tarihi olana bir üstünlük atfedilmez, ona özel bir saygı duyulmaz. Bu kullanış tarihi bir tür talan etmedir, ondan kopmanın ya da kurtulmanın yoludur.

Kısaca modernizme referansla özelliklerini tanımlamaya çalıştığımız postmodernizmi henüz gerçekleşmiş bir dönüşüm olarak görmek doğru olmaz, hatta böyle bir dönüşümün başladığını bile söylemek zordur, bunu böyle bir geçişin olabildiğinin farkında olmak diye yorumlamak daha doğru olacaktır.

IV: Üç Post Modernist; Feyerabend, Lyotard Ve Derrida'nın Yaklaşımları

Postmodernist düşüncenin gelişmesine katkıda bulunan çok sayıda düşünür arasından bu üçünün seçilmesi hem aralarında bazı farklılıklar bulunması hem de adlarına çok sık referans verilmesi yüzündendir. Bunları sırasıyla ele alalım.

Paul Feyerabend anarşist çizgideki bir bilgi kuramcısıdır. Feyerabend toplumları ve toplumda yaşayanları bilim de dahil tüm ideolojilerden kurtarmak istemektedir. Feyerabend bilime bir üstünlük tanımamakta birbirine rakip ideolojilerden herhangi biri olarak görmektedir.17 ve 18 yüzyılda bilim aydınlanmanın ve özgürleşmenin bir aracı olmuştur. Önemli bir yarar sağlamıştır. Bu yüzyıllardaki yararı bugün de yararlı olmasını gerektirmez. Bugün devletle bütünleştiği için bu özgürleştirici işlevini kaybetmiştir. Bilim araçsal bir akılcılıkla kullanıldığı için köleleştirici bir işlev yüklenir hale gelmiştir.

Bilim önermelerinin dıştaki gerçekliğe tekabül ettiği yani doğru olduğu iddiasında bulunmaktadır. Feyerabend'e göre bir ideolojinin doğruluğu savı onun dogmatik savunmasından başka bir şey değildir. Ayrıca insanların gerçeği izlemesi için bir zorunluluk yoktur. İnsanın yaşamı birçok başka düşünce tarafından da yönlendirilebilir. Gerçek (truth) sadece bunlardan biridir.

Feyerabend'e göre bilimin diğer ideolojilere üstünlüğü gösterilemez. Hem metodoloji kökenli savlarla bilimin mükemmelliği kurulamaz. Kuramların olgularla tekabüliyeti sıkı bir şekilde kurulamamaktadır. Çünkü bizim olguları algılamamız büyük ölçüde kuramlar tarafından etkilenir. Kuramlar ancak başka kuramlara referansla varlıklarını korumaktadır. Bir teorinin geçerliliği daha kapsamlı bir kurama göre kurulmaktadır. Bu nedenle bir kuramın diğerine üstünlüğü gösterilemez. Bir kuram Popper'a göre yanlışlığı gösterilirse elenmektedir. Bu çok sıkı bir kuraldır. Feyerabend'e göre pratikte böyle bir elenme olmamaktadır. Gerçekte bilgi alanı birçok alternatif kuramın bir arada bulunduğu, bir arada yaşadığı bir alandır. Yani her şey olabilmektedir. Bilimin metodolojik olarak mükemmelliği kurulamadığı gibi uygulamaya yol göstermekteki üstünlüğü de gösterilemez. Bu tarihteki birçok örnek olaya bakılarak kolayca gösterilebilmektedir.

Bilimin bugün için görünürdeki üstünlüğü sahenin pek işine gelir biçimde düzenlenmesi yüzündendir. Bugün eğitimde bilim bir yüz yıl önce dinin okutulduğu gibi okutulmaktadır. Devlet ile bilimin bu bütünlüğü ayrılmadan bilginin özgür gelişimi olamaz.

Dünyanın düşünce gelenekleri içindeki Hristiyanlar, Müslümanlar, rasyonalistler, Marksistler, hatta liberalistler için tek bir gerçek vardır. Bunların hepsi bu tek gerçeğin egemen kılınmasını isterler. Onlar için tolerans bu gerçeğin dışında olanın bu gerçeğe gelmesi için güler yüz gösterilmesi demektir. Oysa tolerans, bu gerçekle, bu gerçeğin dışında olanların, birlikte yaşamasına olanak vermektir. Feyerabend'e göre, bir toplum bilim de dahil tüm geleneklere eşitlik sağlamalıdır.

Feyerabend bilginin üstünlüğü inancının aydınlara toplumda ayrıcalıklı bir yer sağladığını belirterek relativizmin aydınların toplumdaki yerini tehdit ettiğine dikkati çekmektedir. Feyerabend'e göre temel kuramsal sorun akıl ile uygulama arasındaki ilişkiyi kaldırmaktır. Akıl ile uygulama arasındaki ilişkiyi kurduğunu söyleyen uzmanların kararları çoğu kez ön yargılıdır, güvenilir değildir, dışarıdan denetlenmelidir. Özgür yargılama "gerçeğin ve uzman kanaatinin" üzerindedir. Bu nedenle bilim sokaktaki adam tarafından denetlenmelidir.

Jean François Lyotard Postmodern Durum adını verdiği bu konudaki tartışmalarda çok yankı uyandırmış olan kitabında dünyadaki en gelişmiş toplumlarda bilginin durumunu betimlemeye çalışmıştır. Onun için kitabına bu adı vermiştir. Lyotard'ın probleme temel yaklaşımı temsil krizini (crisis of representation) aşabilmenin yolunu aramaktır. Bunu temsile dayanan bilim pratiklerinden temsile dayanmayan pratiklere sıçrayarak yapmaya çalışmaktadır. Bunun için de dildeki incelemelere yani dilbilime (linguistic) başvurmaktadır. Bunu yaparken de dilbilimin pragmatliğini ön plana çıkarmaktadır. Lyotard'ın bilgi ve bilim bakımından temel görüşü, bir "consensus" arayışı olmayıp, bir paraloji (mantiğe aykırı) pratiği olarak kararsızlıklar arayışı olduğu biçimindedir. Artık bilginin iç tutarsızlıklardan kurtulabileceğini ummamaktadır.

Lyotard bilimin sadece gerçeği (truth) aramadığını aynı zamanda da kendini meşrulaştıran söylemi oluşturduğunu söylemektedir. Bu işlevi felsefe görmektedir. Her modern bilim bir üst söylemle (metadiscourse) kendini meşrulaştırır. Tinin diyalektiği, anlamın hermeneutiği, öznenin özgürleşimi ya da zenginliğin yaratımı gibi (grandnarrative) üst anlatılar bu işlevi yerine getirmektedir. Lyotard'a göre postmodernizm bu üst anlatılara kuşku ile bakmaktadır, bunlar çökmüştür. Bunun nedeni de metafiziğin ve üniversitenin krize uğramasıyla ilgilidir. Postmodern bilgi artık otoritelerin bir aracı

değildir, farklılıklara duyarlılığımızı artırmakta, bizim ortak olarak kabul edilene uymayana tolerans gösterme kabiliyetimizi yükseltmektedir.

Lyotard bilgisayarlaştırılmış ve bilginin üretimin esas gücü haline geldiği, ulus devletin geçmişte toprağını korumada gösterdiği duyarlılığı şimdi bilginin kontrolünde göstermeye başladığı toplumlardaki, meşrulaştırma işlevinin yerine getirilmesinde bilginin konumunu ele almaktadır. Bu işlev iki tür bilgi tarafından yerine getirilmektedir. Bilimsel bilgi tüm bilgi alanın kapsamamaktadır. Bununla yarışan, çelişen bir bilgi çeşidi daha vardır o da anlatı (narrative)dır. Bu ikinci tür bilgi geçmişte olduğu gibi günümüzde de işlev görmektedir.

Bilimin meşruluğu sorunu Platon'dan beri kanun koyucunun meşruiyetiyle ilişkili görülmektedir. Neyin doğru olduğuna karar verme hakkı, neyin haklı (adil) olduğu kararını vermeden bağımsız kalamamaktadır. Yani bilim denilen dil ile ahlak ve politika denilen dil arasında bir iç bağıntı vardır. Günümüzde ise, bilim yeni teknolojiler yoluyla egemen güçlere daha da çok teslim olmuş durumdadır. Bilgi ve güç aynı sorunun iki ayrı yüzüdür. Bilgisayar çağında, bilgi sorunu daha çok hükümet sorunu haline gelmiştir.

İşte bu olguyu analiz edebilmek için Lyotard yöntem olarak Wittgenstein'in başka bir amaçla geliştirdiği "dil oyunları" kavramından yararlanılmaktadır. Dil oyunları ile kastedilen değişik söylem türlerinin kuralları içinde kalarak sürekli bir mücadelenin sürdürülmesidir. Bu dil oyunlarının özelliklerini Wittgenstein şöyle tanımlamıştır;1) dil oyunlarının kuralları kendi içlerinde kendi meşruluklarını taşımazlar, ama oyuncular arasında açık ya da üstü kapalı olarak üzerinde uzlaşmıştır;2) eğer kural yoksa oyunda yoktur, kuraldaki en küçük değişiklik oyunu değiştirir. Kurala uymayan bir ifade ya da hamle oyuna dahil değildir;3) her ifade oyunda bir hamledir. Konuşmak mücadele etmektir. Bu mutlaka kazanmak anlamında değildir. Bir hamlenin keşfedilmesinden alınan tat için de yapılmaktadır. Dil ve sözün gelişimi sürecinin arkasındaki kelimelerin, ibarelerin anlamının sürekli değişiminin keşfi de büyük haz vermektedir. Ama bu haz bile bir tür başarıya bağlı olacaktır. Bir toplulukta heterojen öğelerden oluşan, değişik dil oyunları yer almaktadır. Bunlara dayanarak sadece yerel determinizmler oluşturulabilmektedir.

Meşrulaştırmada dayanan toplumsal bağ ancak dil hamlelerinde ya da dil oyunlarında gözlemlenebilecektir. Bu gözlemi yapabilmek içinde topluma hangi temsili tasarım içinde yaklaşıldığına açıklık kazandırmak gerekecektir. Modern düşüncede genel hatlarıyla toplumlara iki farklı kavramsal betimleme biçimi vardır. Bunlardan birincisi topluma kendi kendini düzenleyici işlevsel bir bütün olarak bakmaktır. Buna göre sistemin esas amacı girdileriyle çıktıları arasındaki ilişkileri optimize etmek ve performansını etkinleştirmektir. Bu yaklaşım teknokratlara çok çekici gelmekte ve onları sistemi tek ve bütün pratiklerle yönlendirme eğilimine itmektir. Bunu Horkheimer akıl paranoyası diye adlandırmıştır. İkincisi Marksizm'in toplum modelidir. Bu çatışmacı eleştirel model içinde bilginin işlevi farklı olacaktır. Modern toplumlarda toplumun iki farklı türde modelleştirilmesi ya da temsil edilmesi birbiriyle yarışan iki model olarak varlığını korurken iki farklı bilgi yaklaşımı da sürekli olarak kendilerini yeniden üretebilmişlerdir. Bunlardan birini seçmenin yolu bulunamaz, bu seçim keyfi olmak durumundadır. Modernizm seçme sorunundan kaçınmanın yolunu bilgiyi ikiye ayırmakta bulmuştur. Bunlardan birincisi doğrudan maddelere ve insana uygulanacak sistem içinde üretici güç olarak işleyecek pozitivist bilgidir. Diğeri ise değerler ve amaçlar üzerinde duran, eleştirel, düşünsel ya da yorumsamacı bilgi olmuştur.

Postmodernizmde bilgiyi böyle ikiye ayırma, artık bir çözüm olmaktan çıkmaktadır. Ulus devletler, partiler, kurumlar, tarihsel gelenekler çekiciliğini kaybetmektedirler. Bunlara ve üst anlatıların çökmesine bakarak toplumsal bağların tamamen çözüleceği, atomlaşmış bireylerden oluşan toplulukların ortaya çıkacağı düşünülmemelidir. Bir kişi tek başına çok şey ifade etmez, ama hiç bir

kimse bir ada değildir. Her kişi eskisinden daha hareketli ve karmaşık bir ilişkiler ağına sahiptir. Bir toplumdaki en az ayrıcalıklı kişi bile tamamıyla güçsüz değildir. Bu ilişkiler ağı içindeki kişilerin toplumsal bağlarının nasıl kurulduğu bir "dil oyunu" sorunu olmaktadır. Bu bağın kavranmasında toplumsal ilişkilerin sadece iletişim anlayışı çerçevesi içinde düşünülmesi yetersiz kalmaktadır. Topluma bu biçimde bilginin iletişimi ile çalışan bir "cybernetic" makine olarak bakmak yetersizdir. Böyle bir makine ancak önceden verilen bir programı gerçekleştirebilir. Bilginin cybernetic makine dışındaki etkisini, toplumun agonistik (münakaşayla istediğini elde etme) yönü sağlamaktadır. Bunun için de dil oyunlarına eğilmek gerekmektedir. Toplumda yeni olanı anlamak için dil oyunlarını ele almak gerekir, sadece "innovation" üzerinde durmak yeniyi açıklamakta yetersiz kalmaktadır. Bu nedenle toplumsal bağların niteliğini kavramakta dil oyunları özellikle önem kazanmaktadır. Bu bağların niteliğini belirleyecek olan potansiyel dil hamleleri üzerine toplumsal kurumların koyduğu sınırlar değişmez değildir. Bunu da değişme içinde kavramak gerekir.

Lyotard toplumsal bağın doğasını incelerken dil oyunlarının işlevine açıklık kazandırdıktan sonra anlatı türü (narrative) ve bilimsel bilginin pragmatizmini ele almaktadır. Anlatı alışılmış genel olarak günlük hayatta kullanılan bilginin özlü bir biçimdir. Dil oyunlarında kullanılan bilgi de anlatı türündedir. Gücünü ve ehliyetini ifade eden ana biçim olarak anlatıyı benimseyen bir topluluğun geçmişi hatırlamasına gerek yoktur. Anlatılar geçmişe referans veriyormuş gibi görünseler de bunlar gerçekte tamamen güncel aittir, geçmiş buna anlamına önem vermeden okunan bir ezber gibi eklenmiştir. Bilimsel bilgi öyle bir dil oyunu gerektirmektedir ki diğerlerinden ayrılan biri korunsun tüm diğerleri elensin. Korunanı belirleyen ölçüt ise onun doğru olması ya da dış dünyada geçerliliğinin sınanmasıdır. Bu niteliği ile toplumsal bağın kurulmasına yardımcı olan anlatılardan farklıdır. Toplumsal bağın kurulmasına doğrudan katkıda bulunmaz ancak dolaylı olarak yardımcı olur. Bilimsel bilgi her zaman yanlış çıkarılabilecektir. Yanlış çıkarılma yoluyla gelişen bir birikme süreci içindedir. Yanlış çıkarılanın yerine geçen eskisinden daha çoğunu açıklayacaktır. Böylece bilim oyunu zaman içinde gelişen bir yapıdadır, yani hem bir anı hem de bir projedir. Bir bilimsel bilginin geçerliliği anlatsal bilgi ile sınınamaz aynı biçimde de anlatsal bilginin geçerliliği de bilimsel olarak gösterilemez. Her ikisinin geçerlilik ölçütleri farklıdır.

Bilimsel bilginin meşrulaştırılması sorunu Platon'un diyaloglarında da vardır. Burada bilimin meşrulaştırılmasına çözüm bilimin içinde değil bunun dışındaki anlatıda bulunmaktadır. Modern bilimde ise meşrulaştırmada iki özellik ortaya çıkmıştır. Bunlardan birincisi meşrulaştırmanın dışta değil bilim oyununun içinde gerçekleştirilmeye çalışılmasıdır. Bir kanıtlamayı nasıl kanıtlarsınız sorusunun yanıtını metafizikte bulma çabası terk edilmiştir. Doğruluğun koşullarının ne olduğu sorusunun yanıtı bilimsel oyunun içine alınmıştır. Bu sorunun yanıtı bilimsel tartışma içinde verilecektir. Kuralların iyi olduğunun tek kanıtı bu konuda uzmanların hemfikir olmasıdır. Meşrulaştırmadaki ikinci özellik Avrupa'da burjuvazinin geleneksel otoritelerden kurtulmasıyla ilişkilidir. Toplum için karar verme hakkına sahip olanın halk olarak belirlenmesi, anlatsal bilginin meşrulaştırmadaki işlevine yeni bir doğuş yaşatmıştır. Halk, bilim adamlarının neyin yanlış, neyin doğru olduğunu tartıştığı biçimde kendi arasında neyin haklı olup, neyin haklı olmadığını tartışmaktadır. Bilim yasalarının birikimi gibi halk da medeni yasaları (ahlak alanı) biriktirmektedir. Bilimin paradigmaları gibi halk uzlaşım kuralları üretmektedir. Burada müzakere içinde oluşan bir bilgi söz konusudur. Buradaki halk gerçekte devletle iç içedir. Bu bilgi halkın geleneksel bilgisinden farklıdır. Hatta onu tahrip etmektedir. Devlet içsel olarak bilimsel bilgiyle kaynaşmış olmaktadır.

Günümüzde yani postmodern toplumda bilginin meşruluğunun giderilmesi (delegitimation) süreci gelişmeye başlamıştır. Üniversitenin yüklendiği, bilimsel bilginin spekülasyon birliğini kurma işlevi gerçekleştirilememektedir. Bilimin gösterimsel önermelerinin dışında kalan, pratik öznenin eylemini yönlendiren bütünüyle farklı buyurucu dil oyunlarının meşrulaştırılmasında istemin otonomisi yeterli

olamamaktadır. Üst anlatılar, bilginin birliğini kurmakta ister spekülative ister özgürleşme anlatıları kullansın saygınlığını kaybetmektedirler. Bu çöküşte teknolojiye hızlı gelişimin payı yüksektir. Bilimsel bilginin birliğini sağlayan spekülative oyun bir içsel erozyon içindedir. Her bilimin yerini bulduğu ansiklopedik doku gevşemekte her bilim kendi gelişmesinde serbest kalmaktadır. Aydınlanmadan kaynaklanan ahlaki ve politik pratiği özgürlükle temellendiren diğer meşrulaştırıcı söylemin içsel erozyonu da daha az değildir. Burada akli bilişsel ya da kuramsal ve pratik akıl diye ikiye bölme de bilimin meşrulaştırılmasına bir saldırı olarak görülebilir. Bilim oyununu diğerleriyle eşit bir düzeye getirmektedir. Bilim kendi oyununu oynamakta, diğer dil oyunlarını meşrulaştırmakta yetersiz kalmaktadır. Buyurucu (emperatif) oyun da yetersiz kalmaktadır.

Bilimsel bilginin üretilmesini sağlayan araştırma ve yeniden üretimini sağlayan eğitimin meşrulaştırılmasında (performativity) başarı ya da işlevini yerine geçmeye başlamıştır. Bilimin kanıtlanma süreçlerinde bir çeşitlenme ve karmaşıklık derecesinde bir artış olmuştur. Kanıtlanmanın yerini optimal performance almaya başlamaktadır. Teknoloji ve kar arasındaki organik bağ teknoloji ile bilimin birliğinin önüne geçmektedir. Önem verilen amaç güçtür. Bilim adamları, teknisyenler ve araçlar hepsi gerçeği bulmak için değil, güç sağlamak için satın alınmaktadır. Yasaların normatifliğinin yerine, süreçlerin başarmadaki etkinliği geçmektedir. Bir kişi teknolojiyi denetimini güçlendirerek gerçeğe yaklaşmasını artırır, doğru ve haklı olma olasılığı artar. Öte yandan bir kimse karar verme otoritesine sahipse ve bilimsel bilgiye ulaşabiliyorsa teknoloji güçlenir. Başka bir deyişle, gücün artışı kendi kendini meşrulaştırmaktadır. Bu da gittikçe veri stoklaması ve onun ulaşılabilirliği ile bilginin iş görürlüğü alanına yönelmektedir.

Lyotard bilimsel bilginin pragmatikindeki bu gelişmeyi anlattıktan sonra postmodern bilimi kararsızlıkların araştırılması olarak tanımlamaktadır. Bilimsel bilgi determinizm bunalımına çözüm aramaktadır. Bunun çözümü için bilimsel oyunda yeni hamlelerin, hatta dil oyununda yeni kurallarının keşfedilmesi gerekmektedir.

Determinizm işlevini başarıyla yerine getirme (performativity) yoluyla meşrulaştırmanın dayandırıldığı bir hipotezdir. Bu hipoteze göre bir sistemin girdi çıktı oranları denetlenerek, göreceği işlevler önceden kestirilebilecektir. Bu pozitivist etkinlik (efficiency) felsefesi içindeki bir ele alıştır. Lyotard'a göre bu pozitivist anlayış içinde bilim gelişemez. Bilimsel bilginin gelişimi; karşı örneklerin ortaya çıkarılması, var olan yasalar içinde kavranılamaz olanın keşfedilmesi, paradoks gibi görünen bir savın desteklenmesi vb. yoluyla olur. Bunların hiçbirinde ise doğrudan bir etkinlik sağlama kaygısı yoktur.

Pozitivizmin bilim anlayışı içinde, eğer bütün değişkenler tam olarak biliniyorsa sistemin bir periyod sonrasının tam olarak kestirilebileceği varsayılmaktadır. Buna Laplace determinizmi de denilir. Kuantum mekaniği ve atom fiziğindeki gelişmeler bu ilkenin uygulanabilirliğinin sınırlarını ortaya koymuştur. Bu sınırlardan biri bir sistemin bir andaki durumunun tam bir betimlemesinin yapılamayacağına açıklık kazanması olmuştur. İkincisi ise bir sistemin işlevliliğinin eksiksiz denetlenebilmesinin olanaksızlığıdır. Laplace determinizmi, bir sistemin total bilgisinin ulaşılabilir fakat kavranılabilir sınırları içinde, kullanılmaya devam etmektedir. Ama kuantum kuramı ve mikro fizikteki gelişmeler kestirilebilir yörünge düşüncesinin radikal biçimde gözden geçirilmesini gerektirmiştir. Belirliliğin artışıyla belirsizliğin azaldığı doğru değildir.

René Thom Laplace determinizmindeki, hatta olasılıklı kuramlardaki sabit bir sistem varsayımını sorgulamıştır. Bu sistemlerin aniden çıkan değişikliklerinin, betimlenmesine olanak veren bir matematiksel dil olarak katastrofi kuramını geliştirmiştir. Bu yolla determinizmden daha genel bir postulat ortaya koymuştur. "Bir sürecin az ya da çok belirlenmiş karakteri, sürecin yerel durumu tarafından belirlenmektedir. "Determinizm kendisi de belirlenmiş bir işlemdir. Bu türde belirlenmiş olmayan işlemler de olanaklıdır. Katastrofi kuramı her ikisine de olanak vermektedir. Determinizm

olarak görülenler ancak bu genel kuram içinde yerel adalar durumunda kalmaktadır. Katastrof modeli içinde tüm nedensellikler çatışmaya indirgenmektedir. Katastrofik antagonizm temel kural olmaktadır.

Bilimsel bilginin matematiksel dili olarak türevi alınabilen sürekli fonksiyonlar ve buna dayanarak kestirimde bulunma önemini kaybediyor. Postmodern bilim; kendisini karar verilemezler, açık denetimin sınırları, eksik enformasyon tarafından karakterize edilen çatışmalar, "fracta", katastroflar ve pratik paradokslarla ilgili kılarak, kendi evrimini süresiz, katastrofik, yenilenemez ve paradoksal olarak kurumsallaştırıyor ve bilgi kelimesinin anlamını değiştiriyor, böyle bir değişimin nasıl yer alabileceğini açıklıyor. Bir anlamda bilineni değil bilinmeyi üretiliyor. Böyle bir bilim anlayışında meşrulaştırma işlevini etkin olarak yerine getirmeye dayandırılmamaktadır. Meşrulaştırma paralojiyle sağlanmaktadır.

Postmodern bilimsel bilginin meşrulaştırılmasında meta anlatılara başvuramıyoruz. Küçük anlatılar imgelemsel yeniliğin esas formu olarak kalmaktadır. Uzlaşım ilkesi de geçerliliği sağlamakta artık yeterli olamamaktadır. O halde sorun sadece paraloji üzerine kurulmuş bir meşrulaştırmanın olup olamayacağıdır. Paraloji yenilikten (innovation) farklıdır. Yenilik (innovation) sistemin denetimi altındadır, onu geliştirmeyi amaçlamaktadır. Varolan bilim pragmatizminin farklılaştırıcı, imgelemsel ya da paralojik etkinliğinin işlevi, buyurucu meta anlatılara işaret etmek ve oyunculara farklı olanların kabul edilmesi için istekte bulunmaktır. Bunun yegâne meşrulaştırıcı yönü yeni düşünceler ya da önermeler üretilmesine olanak vermesidir. Bilimin pragmatizmini analiz ederken Lyotard, uzlaşımın tartışmanın amacı değil, sadece bir durumu olduğunu göstermektedir. Tersine tartışmanın amacı paralojidir. Uzlaşım (consensus) artık şüpheli bir değer haline gelmiştir. Ama adaletin ne modası geçmiştir ne de şüphelidir. O halde uzlaşımına bağlı olmayan bir adalet ideası ve pratiğini yakalamamız gerekir. Bunun için atılabilecek ilk adım dil oyunlarının farklı biçimliliğinin tanınması ve dil oyunlarını eşbiçimli olarak kabul etmeye zorlayan baskının reddedilmesidir. İkinci adım ise oyunun kuralları ve yapılabılır hamleler üzerindeki uzlaşımın yerel ve mevcut oyuncularca yapılması ve en sonunda bu uzlaşımın iptal edileceğinin bilinmesidir. Bu durumda meta buyurucular mekânda ve zamanda sınırlı ve çok sayıda olacaktır. Bunun en önemli sonucu bir paraloji arayışı olmasıdır. Bu aynı zamanda bilinmeyi ve adaleti arayışın da politikasıdır.

Üzerinde duracağımız üçüncü düşünür Jacques Derrida olacaktır. Derrida radikal yorum bilim (hermeneutic) yapmaktadır. Epistemoloji bilginin nasıl olanaklı olduğunu araştırıyor. Bunun için epistemolojide insan zihninin dış gerçeği temsil edip edemeyeceği sorunu ön plana çıkıyor. Oysa yorum biliminde anlamın olanaklı olup olmadığı, yani bilginin anlama bağlamına göre göreliliği ortaya konuluyor. Bu halde de esas sorun bir metnin ne biçimde okunacağı haline gelmektedir. Derrida'nın da esas üzerinde durduğu bir metnin okunması üzerine düşünmek oluyor.

Metni üzerinde çalışılan nesnel bir gerçeklik olarak almanın iki sonucu vardır. Bunlardan birincisi dış gerçekliğin zihinde temsil edilebilirliği sorunuyla karşılaşmaktan kurtulmaktır. Bu dış gerçekliği yadsımak değil, bunun niteliği üzerinde durmamak oluyor. Buna karşılık yüklenen ise paha ilerlemeden vazgeçmektir. İlerleme kavramı temsil ile yakından ilişkilidir. Aşama aşama gerçeğe yaklaşılabilirliği kabulü terk ediliyor. İkinci sonuç olarak, metni yazanın niyetinin ne olduğunun araştırılması terk ediliyor. Niyet sınamamaz bir hipotez haline geliyor. Okunan ve anlam verilmeye çalışılan sadece metin ne ise o oluyor.

Derrida'nın metnin okunması üzerindeki yorumlarında gizli bir anlam arayışı ya da dış gerçeklikle ilişkili bir nedensel ilişki arayışı yok. Kullanılan dilin semantik özelliklerine eğilmiyor. Çözümlemesini dilin sentaks özellikleri üzerine kuruyor.

Derrida'ya göre bir metni yazan yazarlar onu diğer metinleri esas alarak yaratıyorlar. Başka bir deyişle bir metin ancak bir başka metne referans verebilmektedir, çünkü bir dil için anlamı belirleyecek tek bir

başvuru çerçevesi (transcendental signified) kurulamaz. Bir toplumdaki kültürel yaşam birbirine göndermeler yapan bir seri metinden oluşmaktadır. Bu yaşamda birbiriyle kesişen metinler yeni metinler üretmektedir. Bu metinler arasındaki göndermelerin oluşturduğu dokümanın kendine özgü bir dinamiği ve yaşamı vardır. Metinlerin birbiriyle sürekli karşılıklı etkileşimi yüzünden, bu metinlerin anlamına hâkim olmaya çalışmak boşuna bir çabadır. Ne tek, ne de kararlı bir anlam üretilmektedir. Metin hem üretenin hem tüketenin anlam üretime katıldığı bir şey olmaktadır. Bu katılımın maliyeti ise bir ölçüdeki iç tutarsızlıktır.

Bir metnin dekonstrüksiyonu için Derrida bir metnin içine bakıyor, bir metni diğerine çözüyor ya da bir metni diğerine inşa ediyor. Dekonstrüksiyon yazarın anlamı dikte etme gücünü elinden alıyor. Derrida'nın dekonstrüksiyonu bir metnin nasıl çalıştığından çok, nasıl çalışmadığını ya da kendi aleyhine çalıştığını gösteriyor. Dekonstrüksiyon stratejisi metnin dayandığı kavramların hiyerarşisini belirleyip onu tersine çevirmeye, metnin oluşturduğu sistemde yer değiştirmeleri yapmaya dayanıyor. Bu ona müdahale imkanlarının nerede olduğunu gösteriyor. Karar verilemez karşıtlıkları sergileyerek metnin yorumunun değişmesini hızlandırıyor. Bu değişme kaçınılmaz tek bir yoruma yaklaşmayı sağlamıyor, tersine dekonstrüksiyon pratiği yorumların çeşitlenmesini artırıyor.

Derrida'nın difference kavramı hem farklı olmayı hem de kararı başkasına bırakmayı içeriyor. Derrida'nın dekonstrüktivizmi strüktüralizmde metafizik bir kalıntı görmektedir. Strüktüralizmin değişmez bir insan kavramı geliştirmesine karşı çıkmaktadır. Bir toplum ve eylem metin üzerinden yorumlanmaktadır. Her yorumlama kişinin kendini anlayışıyla yüklüdür. Her yorumlamanın tarihsel bir yaşamı ya da sınırları vardır. Bu nedenle hep yeniden yorumlama yapılmalıdır. Derrida'ya göre yorumlardan bağımsız bir kişi ya da benlik yoktur.

Derrida epistemolojiye karşı çıkarak yorum bilim alanını benimserken, geleneksel yorum bilimden önemli bir ayrılma gösteriyor. Geleneksel yorum biliminde dekonstrüksiyondan sonra varılmak istenilen bir aşama olarak rekonstrüksiyon vardır. Metnin arkasındaki bütünlüğü keşfederek, gerçeği yeniden kurmaya çalışır. Derrida bu konuda bulaştırma (dissemination) kavramını getirerek yeni bir tutum içine girmiştir. Derrida'nın böyle bir yaklaşımı önermesindeki temel dayanağı karar verilemezlik olmaktadır. Bu rekonstrüksiyonu engellemektedir. Derrida 'da karar verilemezlik sentax düzeyinde ortaya konulmaktadır. Karşıt anlamlar ya da karar verilemezlik önce bir kelimedede ya da bir ifadede saptanmaktadır. Bundan sonra hiç bir ahlaksal ya da metodolojik zorunluğa bağlı olmadan sentaksa ilişkin bağlarla yayılımı yorumlama oyunu içinde ele ele alınmaktadır. Derrida'ya göre karar verilemezi saptamakla yetinmesi yorum bilimin fakirliğini göstermektedir, yorumun zenginleşmesi ve renklenmesi "dissemination" ile olmaktadır. "Hermeneutic" in sınırına ulaştığı noktada, "dissemination" henüz başlamaktadır.

Postmodernizm tartışmaları içinde çalışmalarına sık sık başvuru olan bu üç düşünürün bilgiye yaklaşımlarında çok ciddi farklılıklar olduğu açıktır. Feyerabend'in birçok geleneğin bir arada bulunabileceğini kabul eden çoğulcu bilim yaklaşımı ile Lyotard'ın dil oyunlarına dayanan yalnızca yerel belirlenmelerin olanaklı olduğunu ileri süren, bilimin paralojilerle gelişeceğini söyleyen yaklaşımı ve en nihayet Derrida'nın metinlerin yorumunun sürekli değiştiğini ve metinlerdeki karar verilemezliklerin "disseminate" ettiğini kabuleden yaklaşımları arasında önemli farklılıklar hatta uyumsuzluklar vardır. Bunların her birine dayanarak, bilginin gelişimi için değişik senaryolar kurulabilir. Oysa postmodernizm ne bu senaryolardan biri doğrultusunda ilerlemeyi öngörmektedir ne de bu değişik yaklaşımların içsel bağlantısını kurmaktadır ya da birinden diğerine geçişlerin açıklamasını yapmaktadır. Ama bunların hepsinin görünen ortak özelliklerini kapsayan bir genelleme ile postmodernizm tanımlanmaya çalışılmaktadır. Tanımlamaya bu şekilde yaklaşıncaya, değişik düşünce biçimlerinin, parçalılık, geçicilik, belirlenemezlik gibi ortak özelliklerinin ön plana çıkmasına neden olmaktadır. Bu da postmodernizm tanımlamalarının kaçınılmaz olarak çok betimsel ve yüzeysel düzeyde kalmasına neden olmaktadır.

V.Sonuç Yerine: Post Modernizmin Kent Planlamasına Yansımaları Üzerine

Bilgiye yaklaşımda modernizm dışı eğilimleri saptadıktan ve bir kısmı üzerinde bir ölçüde ayrıntılı olarak durduktan sonra bu düşünce biçimindeki değişikliklerin pratikteki yansımalarının ne olacağı ilk akla gelen soru olmaktadır. Yazının sonuç bölümünde bu soruyu yanıtlamakta yarar vardır. Bunu yanıtlamanın bir yolu da bir uygulama alanında yaratabileceği değişiklikler üzerinde durmak olabilir. Böyle bir uygulama alanı olarak postmodernist düşüncelerin etkilerinin görülmeye başladığı kentsel planlama alanını seçebiliriz.

Tüm planlama yaklaşımları gibi kent planlaması da modernist bir projedir. Modernist kent planlaması anlayışı kentin bir bütün olduğu ve bu bütünlüğün her parçayı sıkı olarak belirlediği kabulü altında gelişmiştir. Modernistler büyük ölçekli, metropoliten alanın tümünü kapsayan, teknik rasyonellik anlayışı içinde etkinliği ön plana alan planlar yapmaya çalışırlar. Planlama yaklaşımları rasyonel-kapsamlı (comprehensive)dir. Bu durumda mekân toplumsal amaçlarla biçimlendirilecek bir şey olarak görülmektedir. Bu biçimlenme denetim altına alınmalıdır ve alınabilir. Bu kaygılar da tek işlevli zoning anlayışını getirmiştir. Böyle bir planlama içinde yapıların kitlesel metodlarla üretimi olanaklı hale gelmiştir. Ekonomik büyümeyi, toplumsal refahı ve eşitliği artıracak biçimde mekansal dokunun ve ulaşımın rasyonalizasyonu sağlanmıştır.

Bu planlama yaklaşımının ortaya çıkardığı kentler sıkıcı, tekdüze ve vulgar olmakla eleştirilmiştir. Kent kitle üretiminin, kitlesel tüketimin kurbanı haline gelmiştir. Kentte oturanların rasyonalizme teslim edilemeyeceği söylenir hale gelmiştir. Kentin planlıların, bürokratların, firma elitlerinin totalitarizminden kurtarılması savunulmaya başlamıştır. Büyük ölçekli modellerin cenaze marşı yazılmıştır. Bugün için kentsel gelişmeye çok farklılaşmış mekanların ve karışımlarının bir kolajı olarak yaklaşan çoğulcu stratejiler içinde yaklaşmaktadır.

Postmodernizm mekânın, otonom ve bağımsız olduğu, estetik amaç ve ilkelerle biçimlendiği, bu biçimlenmenin toplumsal amaçlarla ilişkili olmadığı varsayımına dayanmaktadır. Çıkarlarla yoğrulmamış güzellik, tek başına, amaç haline gelebilmek için yeterli bulunmaktadır. Kentin bir bütün olarak görülmesinden ve bu bütüne ilişkin hedeflerin konulmasından vazgeçilince kent; parçalı, geçmişin değişik formlarının üst üste geldiği, değişik kullanışların bir kolajından oluşan, birçok ögesinin de geçici olduğu bir oluşum olarak algılanmaktadır. Kentin böyle algılanması halinde rasyonel- kapsamlı planlama anlayışının yerini değişik projelerden oluşan bir plan anlayışı ve kentsel tasarım projeleri ön plana çıkmaktadır. Postmodernist çizgide daha radikal bir tutum alınır, tam katılımcı, planının oyunun belirleyicisi olduğu değil, oyunun bir parçası haline geldiği bir planlama anlayışı ortaya çıkacaktır.

Postmodern plancı ya da tasarımcılar, kullanıcılar ya da kentte yaşayanlarla karşılıklı iletişim içinde bulunmayı, daha kolayca kabul edeceklerdir. Oluşan çevreyi kendileri denetlemekten vazgeçeceklerdir. Çevrenin, içinde yaşayanlarca, kendi kendini çeşitlendirmesini, anlamın sürekli olarak değiştirmesini, kabul edeceklerdir. Bu tasarımda bir kent ya da metropol bir anarşik ve arkaik, sürekli kendini yenileyen anlamını değiştiren bir işaretler ve semboller sistemi olarak görülmektedir. Postmodernizm bu sistem içinde modernizm gibi bir iç anlam bulmaya çalışmaz. Bu popülist bir bakış açıdır. Hatta serbest piyasa populizmi olarak da görülebilir. Beraberinde bir derinlik kaybını da getirmekte, kente bakışı yüzeyselleştirmektedir. Ama postmodernizmde zaten yüzeyselliğe olumsuz bir değer yüklenmesi sözkonusu değildir.